

DOI: 10.5281/zenodo.19544004

Analysis of psychic tension in competition activity in volleyball

Genadi Gikashvili

Professor, Georgian State University of Sports; 49 Ilia Chavchavadze Avenue, Tbilisi, Georgia
genadi.gikashvili@sportuni.ge

Introduction: Contemporary volleyball requires a high level of physical, technical and tactical training and psychic stability from athletes, which is particularly important under extreme conditions of competitions.

A high level of intensity of sports contest exerts an inadequate influence on athletes' mental state. In its turn, the reliability and stability of performance of technical-tactical actions depends on the psychic stability of players. For this reason, in analyzing the competition activity of volleyball players, it is necessary to take into account the psychic tension of athletes during the competition.

We have developed a special methodology for determining the **competition (psychic) tension** in volleyball.

The studies we have conducted have confirmed that psychic tension during a volleyball game exerts a direct influence on the qualitative and quantitative indicators of competition activity.

Keywords: Volleyball competition, psychic tension analyzing.

ფრენბურთში საშეჯიბრო მოღვაწეობის ფსიქიკური დაძაბულობის ანალიზი

გენადი გიკაშვილი

პროფესორი, საქართველო, თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზ. 49

საქართველოს სახელმწიფო სპორტის უნივერსიტეტი

genadi.gikashvili@sportuni.ge

აბსტრაქტი: თანამედროვე ფრენბურთი სპორტსმენებისგან მოითხოვს ფიზიკური, ტექნიკური, ტაქტიკური მომზადების მაღალ დონეს და ფსიქიკურ მდგრადობას, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ექსტრემალურ საშეჯიბრო პირობებში.

სპორტული ბრძოლის სიმძაფრის მაღალი დონე არაადეკვატურ ზემოქმედებას ახდენს სპორტსმენთა ფსიქიკაზე. თავის მხრივ, მოთამაშეთა ფსიქიკურ მდგრადობაზე არის დამოკიდებული ტექნიკურ-ტაქტიკური ქმედებების შესრულების სანდობა და სტაბილურობა. ამიტომ, ფრენბურთელთა საშეჯიბრო მოღვაწეობის ანალიზის დროს, აუცილებელია ყურადღება მიექცეს მატჩების ფსიქიკურ (საშეჯიბრო) დაძაბულობას.

ფრენბურთში, საშეჯიბრო (ფსიქიკური) დაძაბულობის განსაზღვრისთვის ჩვენს მიერ შემუშავებული იქნა სპეციალური მეთოდიკა.

ჩვენს მიერ, ჩატარებულმა კვლევებმა დაადასტურა, რომ ფრენბურთში თამაშის დროს ფსიქიკური დაძაბულობა უშუალო გავლენას ახდენს საშეჯიბრო მოღვაწეობის ხარისხობრივ და რაოდენობრივ მაჩვენებლებზე.

საკვანძო სიტყვები: ფრენბურთი_შეჯიბრი_ფსიქიკური_დაძაბულობა_ანალიზი

Introduction: Contemporary volleyball requires a high level of physical, technical and tactical training and psychic stability from athletes, which is particularly important under extreme conditions of competitions [1, 3, 6].

A high level of intensity of sports contest exerts an inadequate influence on athletes' mental state. In its turn, the reliability and stability of performance of technical-tactical actions depends on the psychic stability of players. For this reason, in analyzing the competition activity of volleyball players, it is necessary to take into account the psychic tension of athletes during the competition [1, 2, 4].

We have developed a special methodology for determining the **competition (psychic) tension** in volleyball [3, 5].

The studies we have conducted have confirmed that psychic tension during a volleyball game exerts a direct influence on the qualitative and quantitative indicators of competition activity.

Methods: Analysis of scientific-methodological literature; questionnaire survey of leading specialists; method of pedagogical observation; mathematical statistical method.

Findings of the study and discussion: We have developed a special methodology for determining the **competition (psychic) tension** in volleyball [1, 2, 3, 6].

We have distinguished five main levels of tension in a contest between rival teams according to possible differences in the score: maximum, i.e. very high; high; average; low; and very low. A coefficient from 5 to 1 corresponds with each level of tension. When the difference in the score between rival teams is the smallest (from 0 to 2), the level of tension will be the highest, thus the coefficient will equal 5. When the difference in the score is 12 and more, the level of tension will be very low, while the coefficient will equal 1 (see Table 1).

On the basis of the game report obtained as a result of shorthand notes, the researcher calculates the number of repetitions of the score with differences corresponding to a column in **Table 1** given below [1, 6].

This number should be included in columns 3, 4, 5, 6, and 7 according to games and then multiplied by the coefficients corresponding to the level of tension. The sum of these products shows the tension of the **game**. By summing up the figures of tension of the games, we obtain the figure of tension of the **match** as a whole.

Table 1: Table for determining tension during competition activity in volleyball

Difference in the score (points)	Coefficient of tension (level)	Number of repetitions of the score				
		Game				
		1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7
0-2	5 (very high)					
3-5	4 (high)					
6-8	3 (average)					
9-11	2 (low)					
12 and more	1 (very low)					
Tension (grade)						

The measurement unit for tension is the **grade**.

When studying competition activity, procession of the obtained materials using mathematical statistical methods enabled us to determine three degrees of tension during competition that are the most characteristic of volleyball matches (games): high, average, and low (Table 2).

Table 2: Determining the degree of tension during volleyball matches

	Degree of tension	Grade of tension
1.	High	353 and more
2.	Average	155 – 353
3.	Low	155 and fewer

The use of **degrees** of tension during a competition is appropriate for general analysis of athletes' actions during a game, as well as for evaluation of the quality of **judging** in competitions.

Matches of different levels of competitions are characterized by different percentage ratios of the degree of tension (Figure 1).

Figure 1: Percentage ratios of the degree of tension in matches of different levels of competitions

It is recommended to use the aforementioned levels of tension during a competition to determine the degree of tension of a sports contest. They are necessary for in-depth analysis of team management during a match and competition activity [1, 6].

Table 3 below shows the indicators of the degree and volume of technical-tactical actions performed by volleyball players during matches with different degrees of tension.

Table 3: Indicators of technical-tactical actions performed by volleyball players during matches with different degrees of tension

Degrees of tension	Volume		Effectiveness		Win		Defeat	
	\bar{x}	δ	\bar{x}	%	$\bar{\Delta x}$	%	$\bar{\delta}$	%
High	256,5	43,8	67,6	7,0	17,5	2,3	15,3	3,7
Average	168,0	43,5	71,4	7,0	21,8	6,0	15,3	2,2
Low	78,2	21,9	75,6	7,9	30,8	7,4	14,8	2,8

Conclusions: The studies we have conducted have confirmed that psychic tension during a volleyball game exerts a direct influence on the qualitative and quantitative indicators of competition activity.

ლიტერატურა

1. გიკაშვილი გ. ფრენბურთი: სასწავლო სახელმძღვანელო. თბ.: დეგაპრინტი, 2019.-404 გვ., ილ.
2. გიკაშვილი გ. თამაშის ტაქტიკის ანალიზი ფრენბურთში. // მეთოდური სახელმძღვანელო.-თბ.: კოლხი., 2019.-68 გვ., ილ.
3. გიკაშვილი გ. თამაშის ტექნიკის ანალიზი ფრენბურთში. // მეთოდური სახელმძღვანელო. თბილისი, 2018.-76 გვ., ილ.
4. გიკაშვილი გ. ფრენბურთის საფუძვლები // მეთოდური სახელმძღვანელო. თბილისი, 2018.- 108 გვ., ილ.
5. გიკაშვილი გ. ფრენბურთელთა ფიზიკური მომზადება // მეთოდური სახელმძღვანელო. თბილისი, 2018.- 111 გვ., ილ.
6. გიკაშვილი გ. საწვრთნო და საშეჯიბრო მოღვაწეობის კვლევის მეთოდები ფრენბურთში // მეთოდური სახელმძღვანელო. თბილისი, 2018.-72 გვ., ილ.